

Quis hortat eū Ci. ut oīo accipiat hūc magistratū neq; omittat hūc opportunitatē q̄a fortasse non poterit eū cōsequi alias ita facile qui uoluerit. Qui: cur nō Urges arripis sequaris. Occasione: opportunitatē habendi nūc tribuatus. Prætiō: aut nomē p̄p̄riū: aut deriuatū a loco. Britannicos: de rebus britannicis.

T Andiu hortat etiā cice. Trebatū ne festinet romam redire: primū tamē dicit se exoptare eius litteras. Non eras cum Qu. fratre meo ad quē quā saepe scriberē: misisse ēt aliq̄s ad te lras. Quod ad quē locum: q̄a sciebam ubi esses. Hyematurus: futurus in hybernis: moraturus i hyeme. Cum

qu tu urges istā occasione & facultatē: q̄ melior nū quā reperiet. Q d̄ scribis de illo Prætiō iuriscōsul- to: ego te ei nō desino dare. Scribit enī ipse mihi te si bi gratias agere debere De eo qd̄ sit cura ut sciā ego ueltras lras exspecto Britannicas. Vale.

M. T. C. Trebatio. S. D.

Andiu ignoro qd̄ agas: nihil enī scribis: ne q̄ ego ad te is duobus mēlibus scripseram q̄a cū quito sse meo nō eras quo mitterem aut cui darē sciebam. Cupio scire qd̄ agas: & ubi sis hyematurus. Equidē ueli cū Cæsare: sed ad eū p̄p̄ eius occupationes nihil sū ausus scribere: ad Balbū tamē scripsi deesse noli: serius potius ad nos dū plenior. Quid huc p̄peres: nihil ē præserti Baltera mor tuo: sed tibi cōsiliū nō deest. quid cōsti tueris cupio scire. Cn. Octauius: an. Cn. Cornelius qd̄ tuus familiaris: sūmo genere natus Terræ filius: is me quia scie tuū familiarē eē crebro ad cōnā inuitat: adhuc nō potuit p̄ducere. sed mihi tamē gratū est. Vale.

M. T. C. Trebatio. S. D.

Egit tuas litteras: ex quibus intellexi te Cæsari nō ualde iuriscōsultū uideri. Est qd̄ gaudeas te i ista loca uēisse: ubi aliquid sapere uideare. Q d̄ si i Britāniā quoq; p̄fectus esset p̄fecto nō i illa tāta isula p̄ior te fuisset. Verū tū rideamus licet: sū enī a te inuitatus: subinuideo: tibi ultro te ēt accersitū ab eo ad quē cæteri: non p̄p̄ eius supbiā: sed p̄ occupationē aspirare nō possunt: sed tu i ista epistola mihi nihil scripsisti de tuis rebus: q̄ mehercule mihi nō minori cura: sunt ō mea. Valde

Cæ. te hyemare: Noli deesse tibi: noli esse negligens & amittere opportunitates: q̄s habes amplificāda: fortunæ tuæ. Serius: tardus. Ad nos subandi reuertere. Dū dum mō plenior: ditior & magis pecuniosus. Quod p̄pter quod. Baltera: i eo fortasse plurimū cōsi debat: & sperabat Trebatius. Quid cōstitueris: uenire an remanere i puincia cū cæsare. Cn. Octauius: ita debet esse solū: nā sup suo additū est. An. Cn. Cornelius. Terræ filius: alii legunt Lera: ut sit nomē p̄p̄riū: puto tamen ironice & iocose dictū eē sūmo genere natū: q̄a eēt ignobilis: deide additū Terræ filius: ut ostendat nouus & ignobilis eē: nam terræ filii dicunt: quoz; fere parētes ignorātur: & q̄ nullis maioribus claris nati sunt. alii uolunt terræ filios dici quoz; origo maiorū ignoratur p̄ longā seriē p̄cipia. Persi. Satyra ultima: Prætor est mihi Manius hæres p̄p̄ gēies terræ. Et paulo post adde etiā unū: unū etiam terræ est filius.

Terre filii

Egit tuas. Scripserat trebatius magna eē de se apud cæsare opinio: ne se q̄ existari ab eo i iure ciuili pitissimū: quō Ci. iocaf cū Trebatio: & eū familiariter irridet de multis rebus deide q̄a saepius cōmēdauerat eū cæsar dicit se cupere intelligere qd̄ p̄ferat eius cōmēdati ones. Postreō dicit se ferre a quo aio eius ab sētāsi ē ei emolēmēto & utilitati. Sin mius: suadet ut romā reuertat. Valde iu. ualde sapientē i iure ciuili. Quod: p̄p̄ qd̄. In ista loca galliæ tūc. n. nō dū ierat i Britāniā: qd̄ aut su pius dixit: exspecto n̄ fas lras britannicas: nō ē miq; q̄a nō sūt epistole posite eo ordie quo sūt: scriptæ: nā ex his q̄ sūt i hoc uolumine: alias i galliā: alias i britāniā missas cōstat. Insula. i. britāniā: ē. n. isula. Peritior. i. iuris. Rideamus licet: significat Cice. se iocaturū cū Trebatio. Sū i u. a te dedisti cām: ut riderē. Sub inuideo. aliquatū i iudeo. Accersitū: uocantū: admittū. Ab eo: cæ. Nō p̄p̄ su. nā ē hōanissi

VARIANTI ADIAFORE ED ERRORI DI CASSA
NELLA *EPISTULAE* CICERONIANE DEL 1495
DI SIMON BEVILACQUA

Questo articolo è una pubblicazione open access concessa secondo i termini della licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>) che ne consente l'uso, la condivisione, l'adattamento, la distribuzione e la riproduzione con qualsiasi mezzo o formato a condizione che vengano citati gli autori originali e la fonte e venga fornito un link alla licenza Creative Commons con indicazione di eventuali modifiche.

Le immagini o altro materiale di terze parti presenti in questa pubblicazione sono inclusi nella licenza Creative Commons dell'elaborato salvo diversa indicazione nella riga di credito di riferimento. Se il materiale non è incluso nella licenza Creative Commons della pubblicazione e l'uso previsto non è consentito dalla legge o eccede l'uso consentito, sarà necessario ottenere l'autorizzazione direttamente dal titolare del copyright.

L'uso di nomi descrittivi generali, nomi registrati, marchi commerciali, marchi di servizio, ecc. in questa pubblicazione non implica, anche in assenza di una dichiarazione specifica, che tali nomi siano esenti dalle pertinenti leggi e normative di protezione e quindi liberi per l'uso generale.

L'autore presume che le informazioni contenute in questo articolo siano ritenute veritiere e accurate alla data di pubblicazione.

Anno di pubblicazione maggio 2026.

**Bibliotheca
Electronica**

In copertina: *Incipit* della lettera a Trebazio in CICERONE, *Epistolae ad familiares*, Venezia, Simon Bevilacqua, 1495 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 1579 a#Beibd.1; GW 06850; ISTC ic00532000), c. p8r.

ABSTRACT

La realizzazione di un libro a fine Quattrocento - inizi Cinquecento era un puzzle in cui dovevano incastrarsi tante caselle: il contributo di autori, traduttori, commentatori, editori, illustratori, stampatori con un piccolo esercito di maestranze. *L'incipit* della lettera a Trebazio nelle *Epistulae ad familiares* di Cicerone è un buon esempio di scelte tra varianti testuali e varianti grafiche. Qui si analizza il caso specifico dell'uscita tipografica di Simon Bevilacqua del 1495 in riferimento alle altre edizioni veneziane antecedenti e posteriori.

“No disturbeme che per cosse utili.”

Aldo Manuzio

*Scritta sulla porta della sua prima stamperia
a Sant’Agostin, Sestiere di San Polo.*

VARIANTI ADIAFORE ED ERRORI DI CASSA
NELLA *EPISTULAE* CICERONIANE DEL 1495
DI SIMON BEVILACQUA

Immaginiamo Aldo Manuzio in una bella mattina di fine aprile del 1495 durante una pausa nella stampa della sua monumentale *opera omnia* di Aristotele agli inizi. Siamo quasi all’ora di pranzo. Da Campo Sant’Agostin arriva all’angolo della Calle del Pistor poi vaga verso Campo San Boldo in direzione del Canal. I pensieri volano ed anche il percorso si fa casuale fino ad arrivare davanti alla bottega di sor Simon, due locali grandi ma fatiscenti con un finestrone che dà su una calle strettissima, il cui unico pregio è dar luce ai piombi messi in forma dal compositore. Il blocchetto in lavorazione si può praticamente sottrarre allungando una mano, è ben leggibile ed Aldo capisce al volo di che si tratta: “... *Iam diu ignoro quid agas...*”. Cicerone che scrive a Trebazio nel libro VII delle *Epistulae*.¹ Butta l’occhio anche sulla glossa che è introdotta da una bella xilografia T anziché I: *Iandiu / Tandiu*. Una variante adiafora nella glossa? La *lectio communis* però gli frulla nella testa e lo fa propendere per *Iam diu*. Vorrebbe chiedere chi è il commentatore dell’opera, il traduttore, il proto, il provetto compositore ma anche sor Simon non è in bottega, anzi non c’è proprio nessuno. Tornerà nel tardo pomeriggio per risolvere il quesito della *lectio difficilior potior* nella glossa.

Fig 1. *Incipit* della lettera a Trebazio nelle *Epistulae* di Bevilacqua, 1495 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 1579 a#Beibd.1), c. p8r.

* tentoripaolo2@gmail.com

¹ CICERONE, *Epistulae ad familiares*, Venezia, Simon Bevilacqua, 1495 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 1579 a#Beibd.1; GW 06850; ISTC ic00532000), c. p8r.

Si è fatta praticamente sera con le giornate che si allungano. I gabbiani svolazzano nel cielo e c'è ancora tanta animazione tra le calli. Aldo arriva alla bottega di sor Simon e stavolta ci sono tutti, indaffarati nella confusione normata di una piccola tipografia di fine Quattrocento. Gli basta buttare l'occhio. Il compositore ha portato avanti la costruzione della forma e qualcosa non va. Questa volta le iniziali che introducono testo e glossa hanno segni troppo diversi, una L, giusta, nella glossa: *Legi tuas* e una P poco pertinente nel testo: *Pegi tuas litteras*.² In realtà da lontano il cagnolino della P potrebbe essere preso per il tratto di una L. Aldo preferisce non entrare in polemica con sor Simon che ha già abbastanza grattacapi e giustifica la visita come una presenza di cortesia mentre passava per caso. In fondo l'errore potrebbe non essere grave: *error ex similitudine litterarum* da *lapsus typographi*. Un gondoliere urla nel canale mentre un volatile sfreccia sopra la sua testa: una garzetta, un Martin pescatore? Ciò che non si vede, con gli occhi o con la mente, si può solo interpretare. Prova indulgenza per il compositore ma nel suo Cicerone le cose dovranno essere più curate...

Fig 2. Corrispondenza con Trebazio nelle *Epistolae* di Bevilacqua, 1495 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 1579 a#Beibd.1), c. p8r.

² CICERONE, *Epistolae ad familiares*, Venezia, Simon Bevilacqua, 1495 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 1579 a#Beibd.1; GW 06850; ISTC ic00532000), c. p8r.

La nostra immaginaria storiella introduttiva ci mette di fronte ad uno spaccato verosimile della faticosa costruzione di un libro agli albori della stampa. Il tipografo quando si trovava ad affrontare la commissione di un'opera come quella ciceroniana doveva per forza avvalersi di un *exemplar*, atto finale della ricostruzione filologica. Questa copia di officina era la base per la costruzione della stampa. Il caso della lettera a Trebazio è particolarmente interessante perché nelle edizioni dei primi stampatori ci troviamo davanti a tre varianti: *Iam diu* che è il testo costituito dalla *lectio recepta* tradizionale; *Tam diu* e *Quam diu* che potrebbero essere classificate come *lectiones potiores*. Il primo degli stampatori veneziani ad occuparsi delle lettere ciceroniane è Giovanni da Spira che proprio su questo titolo chiederà un monopolio quinquennale che non avrà seguito per la morte dello stesso. Il testo, riportato senza glossa, ha l'occorrenza *Iam diu* seguendo la *lectio recta* della tradizione testuale ma in realtà non sappiamo a quale livello cronologico la I nello spazio d'attesa, lasciato vuoto dal tipografo, sia stata vergata a mano.³ Quanto sia problematico determinare il rapporto tra curatori del testo e tecnici ce lo dimostra l'edizione del 1471 di Nicolas Jenson che riporta addirittura *Nam diu*.⁴ Interessante che Vendelino nello stesso anno 1471 mandi alle stampe una nuova edizione con lettera d'attesa a riempire lo spazio per eventuali iniziali ornate e compare la i come lettera guida per il compositore.⁵ Gli errori di cassa in questo caso saranno attribuibili solo al compositore per l'errata collocazione di lettere sbagliate e al curatore per la scelta della variante tramite la lettera d'attesa, al proto tutte le imprecazioni dell'editore in caso di contestazione dell'utente finale. Le edizioni successive sono però ancora altalenanti con Tommaso de' Blavi che nel 1475⁶ ha lo spazio d'attesa vuoto ad introdurre i *loci*. Dobbiamo aspettare un decennio per avere la prima edizione xilografata con l'esemplare elegantissimo di Battista de' Torti.⁷ L'alternanza testo - glossa può aiutare il compositore nella verifica del giusto posizionamento dei legni adeguati. Tommaso è in possesso di due serie graficamente omogenee che usa in modo elegante (Fig. 3).⁸ Si susseguiranno da qui in poi opere con spazio vuoto, lettera d'attesa, presenza di xilografie. Un esemplare altrettanto interessante è l'edizione di

³ CICERONE, *Epistolae ad familiares*, Venezia, Giovanni da Spira, 1469 (Staatsbibliothek, Berlin - 4° Ic 3622; GW 06800; ISTC ic00504000), c.[48]r. La stessa scelta è fatta precedentemente a Roma da Arnold Pannartz: CICERONE, *Epistolae ad familiares*, Roma, 1467 (Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia - INC. 0202, c. 48r; GW 06799; ISTC ic00503500 e Biblioteca Apostolica Vaticana - Inc. II.2, c.51v; GW 06801; ISTC ic00505000). Nel 1470 il fratello di Giovanni, Vendelino avrà sempre una I vergata a mano in CICERONE, *Epistolae ad familiares*, Venezia, Vendelino da Spira, 1470 (Staatsbibliothek, Berlin - 4° Inc 3626; GW 06803; ISTC ic00506000).

⁴ Sarebbe la *lectio deterior* delle varianti perché *Nam* come congiunzione causale-esplicativa richiederebbe una proposizione principale precedente e non può aprire una frase. C'è anche un timido tentativo posteriore di correzione con una minuscola i vergata a matita sopra la N rubricata in blu: CICERONE, *Epistolae ad familiares*, Venezia, Nicolas Jenson, 1471 (Российская государственная библиотека, Москва - MK JI35; GW 06806; ISTC ic00508000), c. [76]r.

⁵ CICERONE, *Epistolae ad familiares*, Venezia, Vendelino da Spira, 1471 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 50; GW 06807; ISTC ic00509000), c.51r. Adam von Ammergau nello stesso anno continuerà ad usare lo spazio d'attesa vuoto senza lettera indicativa con una i rubricata a mano: CICERONE, *Epistolae ad familiares*, Venezia, Adam von Ammergau, 1471 (Staatsbibliothek, Berlin - 4° Inc 3681; GW 06808; ISTC ic00510000).

⁶ CICERONE, *Epistolae ad familiares*, Venezia, Tommaso de' Blavi, 1475 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 465; GW 06819; ISTC c00516000).

⁷ CICERONE, *Epistolae ad familiares*, Venezia, Battista de' Torti, 1485 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 1576; GW 06840; ISTC ic00525000).

Bartolomeo Zani del 1492. Nel *locus* di nostro riferimento ha due lettere guida t per *Tam diu*.⁹ Per avere un'opera con uso strutturato e multiplo delle xilografie dobbiamo andare al 1494 con un'edizione che la critica attribuisce a Boneto Locatello o a Cristoforo Pensi per Ottaviano Scoto.¹⁰ L'editore avvalora i *loci* di glossa e testo inserendo a volte più di una xilografia. Ne risulta una *mise en text* ariosa e gradevole. Per quanto riguarda la nostra lettera a Trebazio Scoto propende per la variante *Tam diu* (Fig. 4) ed arriviamo al 1495 con Bevilacqua e la sua prima edizione delle *Epistole*.¹¹ La particolarità più importante dell'opera è l'uso strutturato della serie 'bianchi girari' con molte doppie e multiple segno che possedeva un cassetto ricco. Nell'opera c'è anche la presenza di varianti.¹² Bevilacqua porta alle stampe un'altra edizione nel 1497 con particolarità d'uso dei legni differente nell'inserimento rispetto alla prima edizione. L'opera appare meno curata graficamente.¹³ Saltando avanti al 1519 dove troviamo l'edizione delle *Epistole* di Giorgio Rusconi, uno stampatore che usa 'bianchi girari', le varianti sono sempre abbondanti.¹⁴ Per la lettera a

Fig 3. La bella *mise en page* nelle *Epistolae* di de' Torti del 1485 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 1576), c. p1v.

⁸ Anche il suo compositore ogni tanto si confonde come nel caso dell'uso di F anzichè E nella glossa a c. q2v.

⁹ CICERONE, *Epistolae ad familiares*, Venezia, Bartolomeo Zani, 1492 (Bayerische Staatsbibliothek, München - Res/2 A.lat.b. 183; GW 06846; ISTC ic00528000), c. p8r.

¹⁰ CICERONE, *Epistolae ad familiares*, Venezia, [Cristoforo Pensi o Boneto Locatelli] per Ottaviano Scoto, 1494 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3035; GW 06849; ISTC ic00531000). L'attribuzione potrebbe propendere verso Pensi per il fatto che viene usata la serie 'bianchi girari' che non fa parte della tradizione del duo Locatelli - Scoto. Può anche essere che la serie sia stata prestata da Pensi a Locatelli.

¹¹ CICERONE, *Epistolae ad familiares*, Venezia, Simon Bevilacqua, 1495 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 1579 a#Beibd.1; GW 06850; ISTC ic00532000).

¹² Le più evidenti sono le varianti di posizione: A/V a c. h8r, quattro S a c. m2r, O a c. f5r, P a c. o1v che è anche var. di segno (P per Q), I a c. q2r, H a c. d5v, O -90° a c. D2v. Abbiamo poi per le var. di tratto e di segno V/A a c. f8v e infine per le varianti di sostituzione: Q a c. f5r (Q per O), Q a c. o8r (Q per E), T a c. p8r (T per I), C a c. &5r (C per G), P a c. p8r (P er L). Per la schematizzazione delle varianti si veda la scheda di Vervliet applicata a Ratdolt in PAOLO TENTORI, *La T di Ratdolt speculari: scelte estetiche tra prestiti e contraffazioni nella protostampa veneziana*, Bibliotheca Electronica, 2026, pp. 39 - 43 (DOI 10.5281/zenodo.19374598; <https://zenodo.org/records/19374598>).

Trebazio, Rusconi sceglie la variante *Tam diu* a c. R8v. Questo a testimonianza che i modelli di riferimento erano molteplici. A parziale giustificazione per Bevilacqua possiamo portare la difficoltà di seguire con diligenza un *exemplar* complesso come quello delle Epistole. Interventi multipli di tipo tecnico e grafico esponevano alla possibilità di errore. Nell'opera sono presenti anche altri tipi di varianti come quelle di tratto e di sostituzione (Fig. 5 e 6) che testimoniano l'evoluzione nel tempo del cassetto xilografico 'di bianchi girari' per perdita o sostituzione di legni ed integrazione delle singole lettere.

Fig. 4. Nell'edizione di Scoto si avvalorava la variante *Tam diu*. CICERONE, *Epistolae ad familiares*, Venezia, [Cristoforo Pensi o Boneto Locatelli] per Ottaviano Scoto, 1494 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3035), c. p5v.

¹³ Molti vuoti senza xilo, due V/A var. di posizione a c. a6r mentre nella copia del 1495 erano presenti quattro A basiliche, a c. y4r C var. di segno (C per S), a c. y6r F var. di segno (F per E) nel testo e G var. di segno (G per C) a c. &1v. Dal libro quinto non sono più inserite iniziali fino al libro decimo. A c. p8r c'è t come lettera d'attesa nella glossa mentre al posto della L c'è un vuoto. Nel testo è presente uno spazio vuoto al posto della I e l al posto della P. La probabilità di confusione nelle scelte dei legni per il compositore nella lettera di Trebazio senza l'intervento del proto o del commentatore sarebbe stata molto alta.

¹⁴ CICERONE, *Epistolae ad familiares*, Venezia, Giorgio Rusconi, 1519 (Biblioteca Nazionale Centrale, Roma; CNCE 12209). C'è una variante di tratto F/E a c. A[1]r. A c. D4r una C nel testo var. di segno (C per G). A c. D6r F/E var. di tratto. A c. G5v una G var. di segno (G per C). A c. O1v tre O di cui due var. di posizione -90° e 180°. Legni molto usurati.

Fig. 5. Una tipica variante di sostituzione: la Q è usata al posto della O. La O della glossa invece è una variante di posizione. CICERONE, *Epistolae ad familiares*, Venezia, Simon Bevilacqua, 1495 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 1579 a#Beibd.1), c. f5r.

Fig. 6. Nella glossa la A è generata da una V rovesciata e modificata con aggiunta di trattino centrale che determina una var. di tratto. CICERONE, *Epistolae ad familiares*, Venezia, Simon Bevilacqua, 1495 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 1579 a#Beibd.1), c. f8v.